

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Барно Рахматуллаева

Ассистент, Навоийский инновационный университет, Навои, Узбекистан
Докторант, Навоийский государственный педагогический институт, Навои,
Узбекистан

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10408566>

Аннотация. В статье рассматриваются практические основы преподавания английского языка в эпоху цифровых технологий на примере общеобразовательных школ.

Ключевые слова: английский язык, технология, личность, мотивация, визуализация, педагог, обучающийся.

Для того чтобы выжить и развиваться, человечеству необходимы изменения и трансформации. Изменения в образовании особенно важны, потому что образование играет решающую роль в создании устойчивого будущего. Сегодня мы переживаем цифровую трансформацию во всех сферах нашей жизни, но образовательные учреждения делают только первые шаги к переходу на цифровые технологии. Цифровая трансформация образования должна включать в себя не только использование компьютеров в классе, но и разработку новых методов преподавания и обучения. Технологии должны приносить пользу образованию. Основные преимущества использования цифровых технологий на уроках английского языка:

1. Обеспечивает общение и взаимодействие учеников.
2. Способствует пониманию кросс-культурных проблем в различных областях и профессиях.
3. Это дает представление о профессии и повышает продуктивность обучения студентов.
4. Используются аутентичные материалы по конкретным дисциплинам и профессиям.
5. Создается аутентичная аудитория, включающая внешних экспертов в конкретных областях.
6. Развивает когнитивные способности студентов и навыки критического мышления.
7. Обеспечивает совместное обучение.
8. Он ориентирован на учащихся и учитывает их особые потребности.
9. Он удовлетворяет эмоциональные потребности учащихся и повышает их мотивацию к изучению иностранного языка.
10. Способствует автономии и индивидуализации обучения.

Важной отличительной чертой инновационных технологий является их интерактивность, вовлечение студентов в процесс обучения, переход от информативных форм обучения к активным, когда обучение становится не трансляцией знаний, а активным производством самостоятельных идей и сотрудничеством студентов. Поэтому смешанное обучение приобретает все большую популярность. Для традиционных университетов смешанная среда обучения естественна, так как она предлагает мост между традиционной практикой и онлайн-образованием. Преподавание и обучение в смешанных формах обеспечивает учебную среду, которая улучшает взаимодействие с учебными материалами в реальном

времени, дискуссии с преподавателями и однокурсниками, а также возможность предоставления эффективной обратной связи без необходимости ждать "следующей встречи в классе", как это часто бывает в традиционной учебной среде. Движущим фактором для расширения использования смешанного обучения является то, что современные студенты - это поколение, привыкшее получать немедленные результаты, взаимодействуя с технологическими устройствами. Поэтому такие студенты ожидают от образовательного процесса аналогичных ощущений "удобства и гибкости".

Говоря об инновационных образовательных технологиях, нельзя не вспомнить и о возможностях мультимедийных которые могут быть использованы в преподавании английского языка.

Мультимедиа - это междисциплинарная технология, использующая мультисенсорную природу человека, ведь для общения друг с другом мы обычно используем несколько органов чувств - зрение и слух. К преимуществам мультимедийных средств обучения можно отнести то, что они позволяют представить различные аспекты английского языка с помощью видео, аудио, анимации и т.д., а значит, новые идеи становятся более понятными. Кроме того, мультимедиа вовлекает студентов в учебную деятельность и помогает им усваивать новую информацию на иностранном языке.

Для того чтобы подготовить комплексное и эффективное мультимедиа, важно знать основные принципы использования мультимедиа [27]:

- 1) принцип взаимодополнение: для лучшего запоминания и понимания темы различные аспекты одного вопроса должны быть представлены в разных медиаформатах в дополнительном порядке;
- 2) соответствие теме: компоненты мультимедиа, представленные на различных носителях (видео, картинки, графики и диаграммы), должны соответствовать друг другу и создавать единое целое;
- 3) совместимость нового материала со знаниями, полученными учащимися ранее: изображения, схемы, знаки, символы и другая мультимедийная информация должны быть понятны учащимся, которым предстоит осмыслить полученную информацию;
- 4) возможность скачать предоставленную информацию: готовя мультимедийные средства для урока английского языка, особенно аудио- и видеозаписи, преподаватель должен убедиться, что аутентичные учебные инструменты будут представлены с контролируемой скоростью и не будет перегружать способность студентов обрабатывать информацию.

Мультимедийные средства помогают создать творческую атмосферу в классе и повысить мотивацию учащихся. Мы учли все преимущества вышеперечисленных инновационных образовательных технологий при разработке нового курса английского языка для студентов инженерных специальностей.

Для создания коммуникативной среды недостаточно просто выбрать материал и подобрать лексику, необходимы определенные приемы и задания. Разработанные модули включают множество заданий на командную работу, работу в парах, в малых группах, когда студенты обсуждают просмотренное видео или прочитанный текст (интерактивный подход). Чтобы вдохновить на создание реальных жизненных ситуаций, предлагаются ролевые игры (интервью с известными учеными, подготовка

к экспедиции на Марс и т.д.), круглые столы и мини-конференции. Разработан и интегрирован в курс ряд веб-квестов, презентаций, дебатов и проектных заданий, которые успешно используются для оценки навыков говорения. Виды учебной деятельности при очном обучении, получившие высокую оценку студентов, представлены на диаграмме.

Выполняя задания, студенты не только изучают новую лексику, получают дополнительные знания по конкретной теме, но и учатся анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, работать в команде и отстаивать свою точку зрения. Благодаря цифровым технологиям студенты могут заниматься самостоятельно. Учебник издан в двух форматах: твердом и мягком. Оцифрованная версия легко загружается на смартфоны и планшеты студентов. Это делает мультимедийный инструмент доступным и привлекательным. Студентам не нужно специальное оборудование (компьютер, колонки, проектор и экран), чтобы прослушать диалоги или посмотреть учебное видео. Таким образом, данный подход позволяет индивидуализировать процесс обучения. Теперь ученик может самостоятельно слушать или смотреть видео, делая паузы или повторяя отрывок заново. Это хорошая мотивация для развития навыков аудирования, которые на протяжении многих лет считались одними из самых сложных в освоении английского языка.

Разработанный онлайн-курс грамматики позволяет студентам тренировать грамматические структуры и выполнять упражнения в индивидуальном темпе. Курс состоит из теории английской грамматики (изложенной на родном языке), грамматических упражнений для тренировки и разнообразных тестов. Тест формируется автоматически в тот момент, когда студент приступает к его выполнению.

Это обеспечивает абсолютно индивидуальный набор заданий. Что еще более важно для студентов, так это то, что они могут сами решать, что и когда им тренировать. Многим из них не нужно много грамматики, и они могут использовать свое время для других занятий. Но у тех, кому грамматика необходима, есть неограниченные возможности для совершенствования своих грамматических знаний и навыков. Это приводит к улучшению результатов тестирования.

Чтобы создать надежную стратегию цифровой трансформации, вы должны работать совместно, определяя свои основные цели и задачи, а также технологии, методики и инновации, которые вам понадобятся для их достижения. Технология считается инновационной и эффективной, если она сокращает время и усилия на выполнение задачи, помогает получить больше информации и способствует развитию необходимых компетенций. В нашем случае этот эффект очевиден. Благодаря разработанному курсу учебная деятельность в классе перераспределилась от рецептивных видов учебной деятельности к продуктивным. Новые цифровые технологии и инновационные методики обучения интересны и открывают перед студентами ранее немыслимые возможности, но они требуют постоянной ИТ-поддержки. Поскольку учебные заведения продолжают вступать на путь цифровых преобразований, мы должны рассмотреть текущую парадигму преподавания технологий и перейти к подходу, основанному на учебе. По мере того как растут ожидания студентов, мы также должны реагировать на эти потребности.

References:

1. Glasova, *Application of innovative technologies as a tool to facilitate students' study at the university (in Russian)*. Dissertation for PhD in pedagogy. Moscow (2002)
2. M.A. Koroli, I.V. Sotnikova, *Innovative teaching techniques in a technical university (in Russian)*, Concept Electronic Journal (2017). <http://e-koncept.ru/2017/170037.htm>.
3. G.J. Thomas, B. Munge, *Innovative outdoor fieldwork pedagogies in the higher education sector: Optimising the use of technology*, Journal of Outdoor and Environmental Education (2017). DOI: <https://doi.org/10.1007/BF03400998>.
4. Hargreaves, *Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Insecurity*, Teachers College Press, New York (2003).
5. Hargreaves, D. Shirley, *The Fourth Way: The Inspiring Future of Educational Change*, Corwin, CA : Thousand Oaks (2009).
6. T. Heick, *12 Barriers to innovation in education*, TeachThought (2016). <https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/12-barriers-innovation-education/>.

